

**ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА США В ОТНОШЕНИИ АФРИКИ ПРИ
АДМИНИСТРАЦИИ Б. ОБАМЫ**

**US FOREIGN POLICY TOWARD AFRICA UNDER THE B. OBAMA
ADMINISTRATION**

ХЛОПОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ,

кандидат политических наук, доцент,

Российский государственный гуманитарный университет.

KHLOPOV OLEG ANATOLYEVICH,

PhD in Political Science, Associate Professor,

Russian State University for the Humanities.

В статье анализируется внешняя политика США в отношении Африки, и рассматриваются события при администрации Б.Обамы (2009-2016), которые повлияли на изменения американской стратегии в отношении ряда африканских государств. Отношения между США и Африкой прошли долгий путь, и, несмотря на бурные и временами сложные связи. США имеют стратегическое преимущество для развития привилегированного партнерства с африканским континентом. Автор утверждает, что в новой борьбе за Африку участвуют все более разнообразные акторы, стремящиеся активно укреплять дипломатические, оборонные и торговые связи с континентом, включая не только США, но и Китай и Россию. Оставаясь сильными союзниками США, африканские страны ищут уважительного американского лидерства, однако в этих новых условиях США без пересмотра своей стратегии и более активных подходов рискуют отстать на этом чрезвычайно важном и стратегическом континенте.

The article analyzes the US foreign policy towards Africa, and examines the events during the Obama administration (2009-2016), which influenced the changes in the American strategy towards a number of African states. Relations between the United States and Africa have come a long way, despite their tumultuous and sometimes complicated ties. The United States has a strategic advantage in developing a privileged partnership with the African continent. The author argues that today more diverse actors are participating in the new struggle for Africa, seeking actively to strengthen diplomatic, defense and trade relation with the continent, including not only the United States, but also China and Russia. While remaining strong allies of the United States, African countries are looking for respectful American leadership, but in these new conditions, the United States, have to revise its strategy and more proactive approaches, otherwise risking to fall behind on this extremely important and strategic continent.

Ключевые слова: *внешняя политика, администрация Б. Обамы, военные конфликты, борьба с терроризмом, экономическое сотрудничество, международные отношения, Африка, США, Китай.*

Key words: *foreign policy, Barak Obama's administration, military conflicts, the fight against terrorism, economic cooperation, international relations, Africa, USA, China.*

Возможности, которые предоставляет Африка и транснациональные угрозы, исходящие из региона, вызвали беспрецедентный интерес со стороны все более разнообразной группы глобальных партнеров, стремящихся активно укреплять дипломатические, оборонные и торговые связи с континентом.

В этой «новой схватке за Африку», как назвал ее журнал Economist, в период с 2010 по 2016 гг. в Африке открылось более 300 новых посольств, что стало самым большим бумом строительства посольств за всю историю [18]. Например, Турция открыла наибольшее количество посольств, за ней следуют Катар и Индия.

Первый большой всплеск иностранного интереса к Африке, получивший название «схватка», произошел в XIX веке, когда европейские колонисты делили континент и захватывали земли африканцев. Вторая "схватка" происходила в годы «холодной войны», когда Восток и Запад соперничали за лояльность новых независимых африканских государств. Советский Союз поддерживал марксистские и социалистические правительства, в то время как Америка поддерживала демократические рыночные государства, которые утверждали, что верят в капитализм. Третий всплеск борьбы за Африку происходит сейчас и протекает в более благоприятных условиях, чем упрещен.

Континент становится все более важным, не в последнюю очередь из-за его растущей доли в мировом населении - к 2025 г. ООН прогнозирует, что африканцев будет больше, чем китайцев - 1 млрд. 508 млн. человек. Правительства и предприятия всего мира стремятся укрепить дипломатические, стратегические и коммерческие связи. Это открывает огромные возможности. Если Африка мудро справится с новой схваткой, главными победителями станут сами африканцы.

Торговые связи с Африкой также меняются. В период с 2010 по 2017 гг. торговля Африки росла особенно быстро с Россией, Таиландом, Турцией, Индонезией и Китаем. Между тем, торговля с Японией и некоторыми европейскими странами сократилась, а торговля с США сократилась более чем вдвое. В 2000 г. США, Франция и Италия входили в тройку основных торговых партнеров Африки. В 2017 г. в тройку крупнейших торговых партнеров вошли Китай, Индия и Франция. С 2010 г. объем этих инвестиций из США практически не увеличился, а инвестиции из Китая выросли за этот период вдвое. Наряду с активизацией дипломатического и коммерческого взаимодействия, оборонные связи также углубились.

После окончания Второй мировой войны в 1945 г. Соединенные Штаты выступили в качестве антиколониальной державой, призывая к деколонизации Африки и Азии. "Холодная война" в значительной степени включала оспариваемое соперничество двух сверхдержав, США и Советского Союза за влияние в Африке.

Африканский континент превратился в стратегическую площадку для проведения идеологического соперничества, заполненный оружием на миллиарды долларов, предоставленным местным доверенным лицам в таких странах, как Ангола, Эфиопия, Либерия, Мозамбик и Сомали. Во время "холодной войны" политика Вашингтона в Африке часто игнорировала такие базовые принципы, как демократия и развитие, и ограничивалась вниманием к сдерживанию «красной опасности» путем защиты и предоставления военной и финансовой помощи зачастую жестоким и недемократическим правительствам, таким как Сэмюэл Доу (Либерия), Мобуту Сесе Секо (Заир) и Сиад Барре (Сомали) в обмен на политическую поддержку и военные базы [1].

Важно отметить, что Африка не имеет высокий приоритет в реализации внешней политики США. Президент США редко принимает непосредственное участие в разработке политики в отношении Африки, что часто делегируется на уровень помощника государственного секретаря. Государственный департамент и министерство торговли, Пентагон и Агентство США по международному развитию (USAID) также не всегда проводят согласованные или скоординированные стратегии в Африке. Тем не менее, политика по-прежнему проводится от имени президента, и в таких вопросах, как борьба с терроризмом, военные перевороты и поддержание мира в Африке, президент часто принимает непосредственное участие.

Политика США после окончания "холодной войны" при трех президентствах Билла Клинтона (1993–2000 гг.), Джорджа Буша (2001–2008 гг.) и Барака Обамы (2009–16 гг.) в значительной степени продолжила историю «пренебрежения» Африки.

Когда в ноябре 2008 года Барак Обама был избран первым чернокожим президентом США, по африканскому континенту прокатилась волна «обамамании». Бывший президент ЮАР Нельсон Мандела отметил: «Ваша победа продемонстрировала, что ни один человек в мире не должен осмеливаться мечтать о желании изменить мир к лучшему». Президент Кении Мваи Кибаки подчеркнул, что «победа сенатора Обамы - это наша собственная победа из-за его корней здесь, в Кении».

Несмотря на кенийское происхождение Обамы, в качестве президента у него были другие неотложные политические приоритеты: экономика, здравоохранение, Афганистан, Ближний Восток, Китай и Северная Корея, которые преобладали над континентом. Политика США в отношении Африки также по-прежнему не пользовалась последовательной поддержкой Конгресса

Основные направления внешней политики Б. Обамы в отношении Африки заключались в: 1) расширении демократического управления в африканских странах; 2) управление конфликтами на континенте; 3) стимулирование экономического роста и развитие; 4) доступе населения Африки к качественному здравоохранению и образованию [11].

Большая часть этих мероприятий проводилась в трех африканских субрегионах: в Северной Африке («Афро-арабская весна» и события в Египте и Ливии); Восточная Африка (вопросы безопасности в Сомали, Судане и Южном Судане); и Западная Африка (проблемы терроризма в Сахеле в основном в Мали и Нигерии).

Кенийское наследие Обамы должно было привести к «проведению более справедливой внешней политики в отношении Африки». Тем не менее, на протяжении всей своей президентской кампании Б.Обама изо всех сил старался не быть классифицированным как «черный кандидат».

На слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям будущий госсекретарь Обамы Хиллари Клинтон заявила, что внешнеполитические цели администрации в отношении Африки включают:

«борьбу с попытками Аль-Каиды найти убежище в несостоятельных государствах на Африканском Роге; помощь африканским странам в сохранении их природных ресурсов и получении от них справедливой выгоды; прекращение войны в Конго; положить конец автократии в Зимбабве и человеческим разрушениям в Дарфуре» [6].

Через четыре месяца после вступления в должность Б.Обама посетил Египет в мае 2009 г., выступив с речью перед египтянами и мусульманами во всем мире, а два месяца спустя он нанес визит в Гану, возможно, одну из стран с лучшими показателями мирной передачи власти и демократических выборов с начала XXI века. Государственный секретарь Хиллари Клинтон посетила семь африканских стран в августе 2009 г., а во время ежегодной Ассамблеи ООН глав государств Б.Обама встретился с главами 25 африканских государств. В финансовом отношении США выделили \$10 млн. в качестве помощи Сомали в 2009–2010 гг. [13].

США продолжили придерживаться некоторых внешнеполитических приоритетов администрации Дж.Буша-мл., хотя Б.Обама «призвал к новому партнерству, основанному на взаимной ответственности» [17]. Продолжая линию борьбы с терроризмом своего предшественника, Б.Обама направил усилия США на борьбу с радикальным исламизмом в Африке.

Интересы безопасности Америки явно превзошли продвижение демократии и приоритеты безопасности Африки в том, что можно назвать «секретными войнами Б. Обамы в Африке». При Б. Обаме милитаризация политики в Африке ускорилась. К 2013 г. командование

США и Африки обходилось в \$300 млн. в год, включая 100 учебных программ и учений в 35 африканских странах (общие военные расходы в Африке оценивались в \$7 млрд. [15]).

Большую роль в поддержании региональной безопасности и предотвращении и разрешении военных конфликтов играет *Военное командование США в Африке* (US AFRICOM), созданное осенью 2008 г. является одним из 11 объединенных боевых команд Министерства обороны США со штаб-квартирой в Штутгарте, Германия.

Оно отвечает за военные операции США, включая совместную работу с африканскими военнослужащими для поддержки их военных операций, поддержание военных отношений с 53 африканскими странами. Его зона ответственности охватывает всю Африку, за исключением Египта, который находится в зоне ответственности Центрального командования США. В отдельных странах послы США продолжают оставаться основными дипломатическими представителями в отношениях с принимающими странами.

АФРИКОМ участвовало в деятельности НАТО в Ливии в период с марта по октябрь 2011 г. С этого времени до окончания срока Б.Обамы в январе 2017 г. командование занималось борьбой с пиратством в Гвинейском заливе, а также борьбой с незаконным оборотом наркотиков в Западной Африке.

Соединенные Штаты использовали АФРИКОМ с участием 100 американских военных советников, рассредоточенных на базах в ДРК, Южном Судане, Эфиопии, Уганде и Центральноафриканской Республике, чтобы усилить наблюдение. Хотя Соединенные Штаты старались не вести военные компании в каких-либо заметных масштабах, они продолжили участвовать в военных действиях в Африке, особенно для поддержки контртеррористической деятельности.

Например, США заключили соглашения о безопасности и физическом присутствии в Мали, Судане, Алжире, Сомали «и более чем в двух десятках других стран для помощи в ведении войны с использованием беспилотных летательных аппаратов». Инструкторы АФРИКОМа также обучили африканские силы безопасности методам борьбы с терроризмом. В других областях администрация Б. Обамы продолжала поддерживать деятельность Африканского союза, особенно миротворческие миссии в Дарфуре, выделяя более \$100 млн. на финансирование операций по поддержанию мира на оборудование и обучение [14].

В дополнение к войскам США в лагере Лемонье в Джибути, откуда отправлялись бомбардировщики F-15 и беспилотники, США создали небольшие базы и аванпосты по всему континенту: в Кении (Кэмп Симба); Уганда (самолеты-разведчики из Энтеббе); Центральноафриканская Республика (ЦАР), Южный Судан и Конго (силы специальных операций США); Эфиопия (лагерь Гилберт и дроны из аэропорта Арба-Минч); Буркина-Фасо (авиабаза для самолетов-разведчиков); Гана и Сенегал (военное использование портов Tema и Дакар). Вашингтон также расширил базы дронов в Джибути, Эфиопии и Сейшельских островах.

Тридцать американских военных кораблей поддерживали операции в Африке. США также создали небольшой военный лагерь в столице Чада Нджамене, тесно сотрудничая с Францией в поддержке авторитарического режима Идрисса Деби, который, по оценке Государственного департамента США, совершил грубые нарушения прав человека [19].

В *Сомали* США продолжали поддерживать миссию Африканского союза (АМИСОМ) и осуществлять контртеррористическую деятельность в виде боевых действий с использованием беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на боевиков «Аш-Шабааб» в Сомали, особенно после террористической атаки в Гариссе, Кения, в 2014 г. Администрация США предоставила \$355 млн. 22-тысячной миссии Африканского союза (АС) в Сомали. В постконфликтной Либерии США также возглавили усилия по обучению национальной армии и национальной полиции численностью 2000 человек.

Во время президентства Б. Обамы *Судан* разделился на два государства - Судан и Южный Судан. Южный Судан стал 193-м государством-членом ООН. Хотя Южный Судан вско-

ре перерос в конфликт, характерный для Африки, он также представляет собой интересную головоломку [16].

На Африканском Роге Б.Обама назначил генерала Скотта Грэйшна своим специальным посланником в Судане в марте 2009 г. Хотя президент США и многие его официальные лица поклялись быть жесткими в отношении режима Омара аль-Башира в Хартуме, раздалось голоса разногласий. Хиллари. Клинтон, госсекретарь в период с 2009 по 2012 гг., и С.Грейшн, казалось, выступали за соглашение с Хартумом, в то время как Сьюзан Райс, тогдашний постоянный представитель США при ООН, а затем советник по национальной безопасности США, призвала к более решительным действиям.

США также сыграли важную роль в обеспечении независимости Южного Судана от Судана к июлю 2011 г. Однако администрацию Б.Обамы критиковали за отсутствие эффективной реформы сектора безопасности, что в значительной степени способствовало возобновлению гражданской войны в Южном Судане к декабрю 2013 г. [5].

В Западной Африке администрация США играли важную роль в *Мали и Нигерии*, уделяя основное внимание борьбе с терроризмом. В течение 2012 г. Вашингтон постоянно предупреждал о преждевременном развертывании Международной миссии поддержки под африканским руководством в Мали (AFISMA), сомневаясь в ее способности разгромить исламистские ополчения на севере. Вместо этого США предложили для AFISMA двухэтапный процесс: сначала обучить малийскую армию, прежде чем участвовать в деятельности по принуждению к миру.

В период с 2009 по 2012 гг. Вашингтон потратил \$41 млн. на обучение военных в Мали, включая будущего путчиста капитана Амаду Саного. Перед переворотом в Мали в марте 2012 г. США переместили ресурсы из Мали в Мавританию и Нигер, потому что считали, что военное руководство Мали недостаточно сосредоточено на собственных приоритетах Америки по борьбе с терроризмом и наркотиками, при этом Вашингтон оказал материально-техническую поддержку развертыванию войск Франции в Мали.

К 2013 г. США также развернула беспилотники в *Нигере* для отслеживания боевиков в Мали, оставив при этом небольшое количество солдат, действующих на территории Мали, ключевой страны Вашингтонской транссахарской контртеррористической инициативы. США продолжали оказывать давление на Алжир, который исторически опасался французского влияния в регионе, чтобы тот поддержал военную интервенцию в Мали под руководством африканцев.

Нигерия традиционно поставляла США около 10% своей нефти, и это было важной частью контртеррористической деятельности американцев в Африке. Однако правительство Нигерии Гудлака Джонатана (2010-15 гг.) продемонстрировало явную некомпетентность и бездушное безразличие в борьбе с террористической группировкой "*Боко Харам*" (запрещенная в России), особенно после похищения 276 школьниц группой боевиков в апреле 2014 г. Эта группа убила примерно 20 000 человек. Нигерийское гражданское население с 2009 г. [12].

Террористическая организация "*Боко Харам*", также известная как Джамаат Ахл ас-Сунна лид-Да'ва ва'ль-Джихад (движение суннитов для проповедования и джихада), которая заявила о своей принадлежности к Исламскому государству ИГИЛ (запрещенное в России) действовала в Нигерии примерно с 2002 г. с целью создания исламского халифата в Сахеле.

К 2014 г. «Боко Харам» стала самой смертоносной террористической группировкой в мире. Смертность, приписываемая «Боко Харам», увеличилась на 317% в 2014 г. до 6644 [3]. Похищение 276 школьниц из государственной средней школы в Чибике 14 апреля 2014 г. и последовавшее за этим возмущение побудили США оказать давление на Нигерию, чтобы она сделала больше для борьбы с "*Боко Харам*", включая предоставление помощи для поддержки экономического развития, и \$2 млрд. военной помощи.

Вашингтон предоставлял правительству Нигерии Джонатана наблюдательную и разведывательную помощь в его борьбе с террористами "Боко Харам", имеющими связи с исламистами в Мали и Сомали, но Абуджа по-прежнему опасался слишком тесных военных отношений с Вашингтоном. Однако иногда напряженные отношения между США и Нигерией улучшились при новом президенте Нигерии Мухаммаду Бухари, когда он вступил в должность в июне 2015 года и всего месяц спустя посетил Белый дом.

Один из самых значительных «африканских вызовов» президентства Б. Обамы возник в 2011 г. в регионе, который редко привлекает внимание Америки. Магриб никогда не занимал видного места в американской стратегии на Ближнем Востоке, за исключением случаев, когда король Марокко Хасан возглавил усилия по разрешению израильско-палестинского конфликта или неудачной ливийской программы оружия массового уничтожения [10].

"Арабская весна" ознаменовала начало народно-демократических движений, которые начались в Тунисе, вдохновили Египет и другие движения в регионе Северной Африки и Ближнего Востока, что привело к двум непредвиденным результатам: дестабилизации Ливии и длительной гражданской войне в Сирии. Частичным результатом «арабской весны» стало свержение некоторых режимов на Ближнем Востоке, таких как Египет, Ливия, Йемен и Тунис. Молодые люди повсюду на Ближнем Востоке и в Северной Африке вышли на улицы, требуя свободы и возможности выбрать свое руководство.

Реакция администрации Б. Обамы на «арабскую весну» часто варьировалась в зависимости от страны, как и большая часть ее внешней политики в отношении стран Африки [7].

Например, в *Египте*, союзник США с момента заключения Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 г., Соединенные Штаты поддержали режим Хосни Мубарака, поскольку он показал себя, как минимум, не враждебно настроенным по отношению к Израилю. Однако требования демократизации и конец его 30-летнего правления закончились тем, что Х.Мубарак ушел в отставку, и было избрано правительство во главе с Мохаммедом Мурси на первых свободных и справедливых выборах в истории Египта.

М. Мурси продолжил соблюдать договор с Израилем, но начало репрессий против членов "Братьев-мусульман", а также мнение о том, что Мурси ведет страну в теологическое, а не светское русло, тревожило США. В 2013 г. в результате переворота его сменил в Абдель Фаттах ас-Сиси, но США, которые сигнализировали о недовольстве правительством Мурси, отказались критиковать свержение Сиси Мурси, что остановило бы американскую ежегодную помощь Египту в размере \$1,5 млрд.

Ливия стала главным вызовом для внешней политики администрации Б. Обамы. С одной стороны, США проводил кампанию за уменьшение своего военного присутствия во всем мире. Когда стало ясно, что арабская весна в Ливии не следует траектории Туниса/Египта и что правительство Каддафи оказало сопротивление оппозиционерам-реформаторам, США столкнулись с дилеммой: вмешиваться или поддерживать союзников в проведении действий против режима М. Каддафи.

Вмешательство Б.Обамы в Ливию «в основном в гуманитарных целях» продемонстрировало способность его администрации придерживаться цели сокращения иностранного вмешательства США, при этом поддерживая права человека и "демократический переход". Создание «беспилотной зоны» резолюцией 1973 Совета Безопасности ООН, устанавливающая «запрет на все полеты в воздушном пространстве Ливийской Арабской Джамахирии в целях защиты гражданского населения» была предложена и поддержана союзниками США по Лиге арабских государств [7].

Дебаты вокруг интервенции в Ливии еще раз продемонстрировали сложность принятия решения о проведении интервенции. Военные варианты, представленные Б.Обаме в отношении ситуации в Ливии, включали «предоставление разведанных и материально-техническое обеспечение британцам и французам, создание беспилотной зоны или использование сил

США для нападения на ливийские вооруженные силы и прекращения их продвижения в сторону Бенгази и вариант резолюции ООН, санкционирующей все необходимые меры [7].

Но более важным было рассмотрение вопроса о восприятии американцами интервенции США в Ливии, иллюстрирующее озабоченность администрации (как в случае с решением администрации Б.Клинтон о вмешательстве в Сомали) о том, есть ли веская причина для вмешательства с точки зрения национальных интересов Америки.

Несмотря на оговорки и отсутствие четких, убедительных доводов относительно угроз национальной безопасности, введение запретной для полетов зоны поставило США и их союзникам в противоречие с Африканским союзом, (АС) особенно после того, как Совет АС отказался одобрить необходимость создания беспилотной зоны над Ливией, утверждая, что вопрос о восстании в Ливии должен быть решен ливийцами и африканцами [6].

В интервью газете "New York Times" в августе 2014 г. Б.Обама охарактеризовал последствия интервенции НАТО в Ливии в 2011 г. как «самое большое внешнеполитическое сожаление» [4]. Это вмешательство было инициировано Францией и Великобританией, а США, как известно «действовали сзади». Политика в отношении Ливии укрепила мнение о том, что администрация Б.Обамы по-прежнему считала части Африки европейскими «сферами влияния», которые в значительной степени разделены и управляются двумя бывшими европейскими великими державами среднего размера.

В Совете Безопасности ООН Великобритания и Франция были самыми гиперактивными членами, составившими проекты всех резолюций Совета Безопасности ООН по Ливии. Б.Обама удалось убедить лидеров стран Нигерии и Южной Африки проголосовать за вмешательство в Ливию в Совете Безопасности ООН. Позднее Южная Африка пожалела об этом решении и стала яростным критиком злоупотребления резолюцией, направленной на защиту гражданского населения, которая вместо этого использовалась для реализации программы «смены режима».

В связи с убийством М.Каддафи и растущим хаосом в Ливии, где доминировали местные полевые командиры, и НАТО Ливия превратилась в территорию, разделенную между соперничающими правительствами в Триполи и Тобруке.

Более позитивно следует отметить, что администрация Б.Обамы последовательно поддерживала миротворческую деятельность ООН в Африке, предоставляя 22% обязательных взносов ООН в этой области (хотя Вашингтон недофинансировал миротворческую деятельность ООН на \$350 млн. в бюджете Конгресса на 2014 г., и поддерживая создание новых миротворческих миссий в Мали и ЦАР. Однако, как отмечалось ранее, Франция иногда манипулировала этими миссиями, преследуя другие, более узкие интересы.

Социально-экономическая поддержка африканским странам. В области образования различные программы США, возглавляемые Африканской образовательной инициативой, унаследованной от Джорджа Буша, были направлены на улучшение грамотности в начальных классах для 500 000 детей в Нигерии; обучение в чрезвычайных ситуациях 150 000 детей в Южном Судане; и предоставление стипендии и другую поддержку девочкам в Либерии, ДРК, Мозамбике, Танзании и Кот-д'Ивуаре.

США также открыли программу для молодых африканских лидеров, в рамках которой 1000 африканских молодых людей в возрасте до 35 лет были предоставлены 6-недельные интенсивные тренинги по руководству для руководителей и развитию навыков в учреждениях США в области бизнеса и предпринимательства. Правительство США выделило \$10 млн. на создание предприятий и укрепление НПО в Африке.

В области здравоохранения администрация Б.Обамы увеличила количество людей, получающих лечение от СПИДа во всем мире с 1 700 000 в 2008 г. до 6 700 000 к 2013 г., и в том же году проводила тестирование и консультирование более 12 800 000 беременных женщин.

С октября 2014 г. США направили военный контингент численностью 3000 человек для строительства больниц в Либерии с целью лечения жертв вируса "Эболы", болезни, от которой к январю 2016 г. погибло 11 315 человек в Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинее и Нигерии.

Первый саммит США-Африка состоялся в 2014 г. Б.Обама принял сорок африканских лидеров на первом саммите США и Африки. Принимая у себя этот саммит, США догоняли Китай, Японию, Францию и Европейский Союз, которые проводили периодические встречи с африканскими лидерами. Вашингтон был особенно обеспокоен растущим присутствием Пекина на континенте, что сделало Китай крупнейшим двусторонним торговым партнером Африки с объемом торговли более \$300 млрд. Саммит США-Африка был посвящен инвестициям, программе поддержания мира и региональной стабильности. Был также созван бизнес-форум США-Африка.

На саммите были объявлены взносы в размере \$14 млрд. от частного сектора Америки «Power Africa» и о выделении \$7 млрд. государственного финансирования, но с участием только 6 из 54 африканских стран к 2014 г. На саммите было также объявлено о создании Африканского миротворческого партнерства быстрого реагирования (APRRP) в размере \$110 млн. и Инициативы по управлению безопасностью, на поддержку которой было выделено \$65 млн. [9].

Как личность, Б. Обама остается широко популярным в Африке. Но ранний блеск "обамамии" явно поблек, по мере того как африканцы постепенно осознавали, что даже могущественный лидер, имеющий тесные семейные связи с континентом, не может изменить отношения с их континентом со стороны Вашингтона. США при администрации Б. Обамы не удалось ни переделать Африку, ни изменить Америку и мир. Многие из его ключевых достижений, в том числе здравоохранение, ядерная сделка с Ираном и сближение с Кубой, были демонтированы последующей администрацией Дональда Трампа, которая пришла к власти в январе 2017 г. Президент Д. Трамп заявил, что намерен свести к минимуму программы оказания гуманитарной помощи африканским государствам, выделенные прежней администрацией, и сделал упор на конкуренции американского бизнеса с китайскими компаниями.

Можно говорить о не последовательной или неудачной африканской политике США, но это происходит не только из-за односторонних американских инициатив, но и ввиду того, что Африка стремительно меняется, а архитектура взаимодействия Соединенных Штатов со всеми регионами мира недостаточно быстро адаптируется к этому динамизму и меняющимся чаяниям африканских и других стран.

Администрации США обычно не раскрывают африканскую стратегию до тех пор, пока не начнутся первые сроки полномочий, и часто возникают задержки с заполнением ключевых кадровых позиций для Африки. Этот вакуум и неопределенность делают политику США пассивной, оставляя впечатление, что Африка не является приоритетом.

Несомненно, у США есть прочная основа и сильное наследие в Африке благодаря реализации их прошлых программ и действий в области экономики и безопасности на континенте. Саммиты на вышем уровне с лидерами африканских государств способствуют регулярному взаимодействию между правительствами, бизнесом, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами на различных уровнях.

Однако без более активных подходов США рискуют еще больше отстать на этом чрезвычайно важном и стратегическом континенте. В конечном итоге будущее отношений США и Африки будет больше определяться политикой и действиями США в отношении Африки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Adebajo Ad. Africa and America in an Age of Terror // Journal of Asian and African Studies. 2003, № 38(2–3), pp. 175–191.

2. Bohn M. Presidents in Crisis: Tough Decisions Inside the White House from Truman to Obama. NY: Arcade. 2015.
1. Campbell Jh. U.S. Policy to Counter Nigeria's Boko Haram. Council on Foreign Relations, Council Special Report No. 70, November 2014. NY: Council on Foreign Relations, 2014.
2. Campbell H. Global NATO and the Catastrophic Failure in Libya. NY: Monthly Review Press. 2013.
3. Cooke J.G., Downie R. Rethinking Engagement In Fragile States. Report of the Centre for Strategic and International Studies Africa Programme. Washington, D.C. July 2015..
4. Corey Ch. W. Africa: Hillary Clinton Outlines Obama's Africa Policy. All Africa, January 24, 2009.
5. David S. Obama: The Reluctant Realist. In US Foreign Policy and Global Standing in the 21st Century: Realities and Perceptions, eds. Efraim Inbar and Jonathan Reynold. NY: Routledge. 2016.
6. Eilperin J. Obama Praises US-Africa Summit as An 'Extraordinary Event // The Washington Post. 6 August 2014. URL: https://www.washingtonpost.com/politics/obama-praises-us-africa-summit-as-an-extraordinary-success/2014/08/06/866d996a-1d8c-11e4-ae54-0cfe1f974f8a_story.html (дата обращения 10.08.2021).
7. Friedman Th. Obama On The World // The New York Times. 8 August 2014. URL: <https://www.nytimes.com/2014/08/09/opinion/president-obama-thomas-l-friedman-iraq-and-world-affairs.html> (дата обращения 10.08.2021).
8. Indyk M.S., Lieberthal K.G., O'Hanlon M.T. Bending History: Barack Obama's Foreign Policy. Washington, DC: Brookings Institution. 2012.
9. Office of the Press Secretary. The White House, Washington, D.C. Fact Sheet: The New Strategy Toward Sub-Saharan Africa. 14 June, 2012. URL: <https://obamawhitehouse.archives.gov> (дата обращения 10.08.2021).
10. Ola L., Kingimi Ah. Boko Haram Attacks Nigerian Army Base // Reuters. 8 January 2017. URL: www.af.reuters.com (дата обращения 10.08.2021).
11. Orefo D. Ch. U.S. Security Interests in Africa. In United States—Africa Security Relations: Terrorism, Regional Security and National Interests, edited by Kelechi A. Kalu and George Klay Kieh. NY: Routledge. 2014.
12. Kieh J.K. The Obama Administration's Policy Toward Africa. In Obama and the World: New Directions in US Foreign Policy, eds. Inderjeet Parmar, Linda B. Miller and Mark Ledwidge. NY: Routledge. 2014.
13. McDonald S. Have US Priorities in Africa Changed? Do Security Concerns Trump Others? // Harvard International Review. 2015 № 36(3). Spring, pp. 18–22.
14. Mills K. International Responses to Mass Atrocities in Africa: Responsibility to Protect, Prosecute, and Palliate. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press. 2015.
15. Patman R. G. US Foreign Policy in Africa. In US Foreign Policy, edited by Michael Cox and Doug Stokes, Ch. P.17, pp.297–314 Oxford, UK: Oxford University Press. 2012.
16. The New Scramble for Africa // The Economist. March 09.2019. URL: <https://www.economist.com/leaders/2019/03/07/the-new-scramble-for-africa> (дата обращения 10.08.2021).
17. Turse N. Tomorrow's Battlefield: US Proxy Wars and Secret Ops in Africa. Johannesburg: Afro-Middle East Centre. 2015.

© Хлопов О.А., 2021.